

BAGNO, MARCOS. **Preconceito Linguístico**: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Editora Loyola, 2007.

UMA RESENHA CRÍTICA DO LIVRO “PRECONCEITO LINGUÍSTICO: O QUE É, COMO SE FAZ”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5552745>

Elenira Oliveira Gomes

Marcelo Honorato da Silva

Falaremos agora de preconceito, um termo forte, que infelizmente está estagnado na vida de muitas pessoas. Sabemos que existem várias formas de preconceito: sexual, religioso, racial, aspecto físico, socioeconômico. No entanto, nossas atenções serão voltadas para um outro tipo de preconceito “o linguístico” que, à vezes nem percebemos que está presente entre nós.

O livro “Preconceito Linguístico: o que é, como se faz” de Marcos Bagno é uma obra que trata de forma clara e objetiva sobre o preconceito relacionado aos falantes das variedades não-padrão, que em grande parte, sofrem devido à sua maneira de falar. O livro é composto por cento e setenta e seis páginas e dividido em quatro capítulos.

Mineiro de Cataguases (MG), Marcos Bagno nasceu em 21 de agosto de 1961 é professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutor em filologia e língua portuguesa pela Universidade de São Paulo. É um escritor prestigiado, ganhador de vários prêmios e atuante na área da Sociolinguística.

Em seu livro “Preconceito Linguístico: o que é, como se faz”, Bagno traz de uma maneira simples e descontraída, argumentos que nos fazem refletir sobre o preconceito em relação às variedades linguísticas. Ao iniciar a sua obra, Bagno se baseia em algumas afirmações e considera a análise linguística relacionada a questões políticas.

Logo em seguida, o autor nos alerta a não tratar a língua como algo morto, igual aos gramáticos tradicionalistas e ainda afirma que grande parte do preconceito linguístico gerado é devido à confusão que fazem entre *língua* e *gramática normativa*.

A língua, segundo Bagno (2007), é como *um rio caudaloso*, em movimento, que nunca para, ao contrário da gramática normativa, que é como *um igapó*, ou seja, uma imensa poça de água parada. No primeiro capítulo do livro, o autor reúne alguns dos mitos responsáveis por manter vivo e forte o preconceito linguístico.

No segundo capítulo, o autor ressalta os três elementos do círculo vicioso do preconceito linguístico responsáveis por intensificar os mitos existentes em relação à língua que são: a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros

didáticos. Salieta também um quarto elemento “os comandos gramaticais”, aqueles voltados para os recursos de multimídias, livros, jornais, etc.

No terceiro capítulo, o autor discute “A desconstrução do preconceito linguístico”, relatando que existe uma crise no ensino de língua portuguesa e sugere ideias de como romper com o círculo vicioso do preconceito. Ressalta, ainda, que a língua culta ensinada não é para todos, poucos têm o direito a educação e, por isso, acabam sendo excluídos.

No último capítulo, Marcos Bagno relata os preconceitos que os linguistas sofrem e critica os conceitos estabelecidos pela gramática tradicional no ensino de língua, conceitos estes que prevalecem na sociedade como obsoletos e imutáveis; ao contrário de outras disciplinas que estão sempre se atualizando. E por fim, Bagno faz uma crítica ao termo “português ortodoxo” e finaliza o livro com um referencial teórico.

Entre os inúmeros exemplos apresentados no texto, os que mais me chamaram a atenção foram os três primeiros mitos. O primeiro mito se refere a uma homogeneidade da língua portuguesa falada no Brasil. O segundo diz respeito à ideia de que apenas Portugal sabe o português correto e o brasileiro não. Já o terceiro mito é que português é difícil.

Fico realmente chocada em como as pessoas acreditam nessas superstições, se analisarmos cautelosamente o primeiro mito, por exemplo, veremos que é impossível um país tão grande, vasto e diversificado como o nosso falar apenas uma variedade de língua. Nossa língua é uma mistura de várias culturas, resultando nas inúmeras variações que conhecemos hoje.

Temos também os indígenas, que, por sinal, fazem questão de valorizar sua identidade cultural, sua língua. O que quero ressaltar é que o Brasil está longe de ser um país homogêneo; ele está mais para heterogêneo, pois é uma mistura de culturas, línguas, pessoas diferentes. Então, por que dizer que a língua falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente? Isso sinceramente não faz sentido.

Outra besteira maior que a primeira é de afirmar que só Portugal sabe português e nós brasileiros não. Se não falamos português, então o que será que nós falamos? Somos um povo sem-língua? É óbvio que falamos português, mas é como o Marcos Bagno ressaltou no seu livro, é o português brasileiro, o nosso português, e não o português de Portugal, não faz sentido usar a gramática deles, se podemos usar a nossa.

Então, como já sabemos que nós também falamos português, um português com variedades distintas em relação ao português de Portugal. O próximo passo é abriremos os olhos e entender que Português não é difícil, o que acontece é que nos baseamos na gramática de Portugal que é totalmente diferente de nossas realidades.

Infelizmente, parece que o fato de termos sido colonizados por Portugal, nos assolam até hoje. Apesar de sermos livres, de termos uma população bem maior e o nosso país ser imenso, ainda assim, insistimos por valorizar a identidade cultural deles, em vez da nossa. Se pararmos para refletirmos sobre isso, é algo realmente triste.

Portanto, se faz necessário que entendamos que nós já temos a nossa gramática, a nossa língua, a nossa forma de falarmos. É importante também, não confundirmos a fala com a escrita, pois a escrita é apenas uma representação da fala oral, nunca de fato, será a fala, por isso, seria um absurdo dizer que uma pessoa está falando errado, só porque ela não está seguindo à risca o que a gramática exige. A obra de Marcos Bagno nos faz refletir sobre a língua e valorizar as variedades existentes nela.